

**O‘ZBEKISTON TA’LIMIDA UZVIY BOG‘LIQLIK VA
RIVOJLANTIRISH USULLARI
METHODS OF ORGANIC CONNECTION AND DEVELOPMENT IN
THE EDUCATION OF UZBEKISTAN
МЕТОДЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ СВЯЗИ И РАЗВИТИЯ В
ОБРАЗОВАНИИ УЗБЕКИСТАНА**

Xamdamova O.M., Xatamova Z.N.,

Ibragimov N., Tishabaeva I.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali

O‘zbek tili va gumanitar fanlar kafedrası

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda bo‘layotgan ta’limdagi o‘zgarishlar, pedagog –o‘qituvchilarimiz uchun tavsiyalar berilgan. Oliy ta’limgacha bo‘lgan ta’lim bosqichlarida sifatli ta’lim berish usullari haqida so‘z yuritiladi. Barkamol inson tarbiyasida oila va jamiyati o‘rni haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: ta’lim turlari, oliy ta’lim, o‘rta maxsus ta’limi, o‘quv fanlari

Abstract. This article presents changes in education today, recommendations for our pedagogues and teachers. Methods of quality education are discussed at the stages of education up to higher education. The role of family and society in the education of a perfect person is discussed.

Key words: types of education, higher education, secondary special education, academic subjects.

Аннотация. В данной статье представлены изменения в образовании сегодня, рекомендации для наших педагогов и учителей. Обсуждаются методы качественного образования на этапах образования вплоть до высшего образования. Обсуждается роль семьи и общества в воспитании совершенного человека.

Ключевые слова: виды образования, высшее образование, среднее

специальное образование.

Mustaqil Respublikamiz amaliyotida bugungi kunda qo'llanilayotgan qonunlarimizdan va jamiyatimiz hayotida olib borilayotgan islohotlardan kelib chiqqan holda aytishimiz mumkinki, har tomonlama kamolga yetgan barkamol, erkin va mustaqil shaxs uchun zarur bo'lgan ma'naviyat, kuchli bilim va milliy g'urur kabi fazilatlarni shakllantirish dolzarb vazifadir. Shuningdek, jamiyat hayotini tubdan yangilash, fuqarolarda ishlab chiqarish va mehnatga bo'lgan ijobiy munosabatni qaror toptirish, bunyodkorlik g'oyalari tarbiyalash, ijtimoiy munosabatlarning yangicha mazmun kasb etishiga erishish kabi maqsadlar ham ko'zlandi. Bu maqsadlarga erishish ta'lim tizimida ham ilg'or g'oyalarni qaror toptirish, yangi uslublarni amaliyotga tadbiiq etilishini taqozo qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev o'z nutqida bir so'z bilan kunning eng aniq va lo'nda maqolini aytib o'tganlar: "O'z bolangni o'zing asra". Darhaqiqat, ayni zamonda shiddatli g'oyalar kurashi ketayotgan bir davrda, farzand tarbiyasi va uning bilim olishi nafaqat pedagog xodimlar, balki mamalakatimizning har bir fuqarosi oldidagi katta mas'uliyatdir. Xozirgi kunimizda turli kuchlar tomonidan o'z maqsadlarini ifodalovchi mafkuraviy qarash va g'oyalarga yoshlarni tortish harakatlari ham yo'q emas. Bu harakatlar negizini, asosan, buzg'unchi g'oya, qo'poruvchilik, milliy mentalitetimizga mos kelmaydigan kayfiyatini ifodlaovchi qarashlar tashkil etadi. Dunyoqarashi yetarli darajada shakllanmagan, hayotiy tajribasi kam bo'lgan yoshlar ongiga ta'sir qilish orqali ular o'z g'arazli maqsadlariga erishadilar. Ayni mana shu jihat ham biz uchun eng xavfli jihatdir. Binobarin, biz ta'lim sohasidagi kishilar maslaning bu tomoniga e'tibor qaratishimiz kerak.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun munosib nomzodlarni maqsadli tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi qarori O'zbekiston Respublikasidagi ta'lim tizimiga qarashli har bir mas'ul xodimlar oldiga ham katta vazifalarni aniqlab qo'ygan. Zero, biz pedagoglar o'z qaramog'imizdagi o'quvchi va talabalarning oliy ta'lim

muassasasiga kirishi uchun shu kungacha ta'limda qo'llanilgan foydali tajribalar bilan birgalikda eng ilg'or pedtexnologiyalardan o'zimizga hos usullarni joriy qilishimiz darkor. Yuqori natijalarga erishish uchun , avvalo, pedagog :

- O'z kasbini sevishi , unga fidoyi bo'la olishi va o'z sohasida chuqur bilimga ega bo'lishi , o'z ustida uzluksiz ishlashi ;

- Har bir o'quvchi psixologiyasi bilan ishlay olishi, ya'ni o'quvchi yoshlarning ruhiyatiga ijobiy ta'sir qila olishi;

- Guruhdagi a'lochi talabalarga turtki bergan holda (deyarli ular mustaqil ishlashga qobil bo'ladi) qobilaytini va o'zlashtirishi sustroq bo'gan talabalar bilan ko'proq, shuningdek individual ishlashi;

- Talabani chalg'itadigan murakkab interfaol usullardan ko'ra soddaroq , talaba uchun qulayroq metodlardan foydalanish ;

- O'zining tashqi ko'rinishi , odob-axloqi va muomala madaniyati bilan ham o'rnak bo'lishi va hokoza.

Bundan tashqari o'rta maxsus ta'lim muassasalarida chuqurlashtirilgan fanlar soatini ko'paytirish, o'quv mashg'ulotlarini kichik guruhlariga bo'linib o'tilishi ham o'quvchilarning oliy ta'lim muassasalariga kirishlari uchun katta samara beradi deb o'ylaymiz. Ushbu sabadan ham bugungi kunda akademik litseylarda chuqurlashtirilgan fanlarni shunday guruhlariga bo'ish joriy qilindi.

Ushbu qarorning uchinchi bo'limida belgilanganidek , oliy ta'limgacha bo'lgan bilim maskanlarining(akademik litsey, kollej, maktablar) faoliyat ko'rsatishi, ulardagi o'qitish sifatini ta'minlash hamda ularning moddiy-texnika bazasi va yuqori malakali o'qituvchilar bilan ta'minlanganligi , ta'lim- tarbiya jarayoni ustidan nazorat qilinishi , bitiruvchilarning oliy ta'limga kirish ko'rsatgichlarini to'liq ta'minlash shaxsiy mas'uliyat qilib olinishi kerak. Shuningdek, oliy ta'limgacha bo'lgan muassasalarda umum ta'lim maktablaridan eng bilimli, iqtidorli, qobilyatli o'quvchilarni qamrab olish ham masalaning eng muxim jihatlaridandir. Bunda o'qituvchilar tomonidan maktablardan iqtidorli o'quvchilarni tanlash va va tanlangan o'quvchilarni adolatli test sinovlari,

shuningdek, har tomonlama qobilyatlarini sinash asosida qabul qilinishi natijaga erishishdagi eng asosiy bosqichdir. Keyingi bosqichda, akademik litseylarga qabul qilingan o'quvchilarni muntazam ravishda olayotgan bilimlatrini nazorat qilib borish, ya'ni sifat ko'rsatgichini qay darajada borayotganini aniqlash zarur. So'ngra natijalarga asoslanib, har bir guruhning kuchli "Guruh o'nligi" undan keying bosqichda esa, ta'lim muassasasining , masalan, akademik litseyning "Akademik litsey o'nligi"ni yaratish ham o'quvchilar o'rtasida sog'lom raqobatni raqobqtni shakllantiradi. Ushbu tahlil natijasida aniqlanib, yuqori natijaga erishgan o'quvchilarni rag'batlantirib borish, aksincha o'zlashtirishga qiynalayotgan talabalarni eng olg'or o'qituvchilarga biriktirilishi lozim va ular bilan ta'limning eng ilg'or, yangicha usullaridan foydalanib, bilimlarini oshirish uchun chin dildan harakat qilinmog'i lozim. Bu masalalarning tahlilini butun jamoa, qolaversa, otanalar hamkorligida jiddiy muhokama qilish ham yechimlardan biridir deb hisoblaymiz.

Shuningdek, Prezidentimiz tomonidan 2017- yil 26 sentabrda qabul qilingan "Oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun nomzodlarni maqsadli tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish to'g'risda"gi qarori ham muxim ahamiyat kasb etdi. Ma'lumki, akademik litseylar ta'lim tizimida o'ziga xos o'ringa ega bo'lib, ularda asosan, oliy ta'limda o'qishini davom ettirishni xohlovchilar tahsil olishadi. Albatta, akademik litseylarda tahsil olayotgan talabalarga oliygohlarga kirish ko'rsatkichlarini yaxshilash bugungi kunning eng dolzarb masalasidir. Bizning fikrimizcha, har bir litsey Prezidentimizning talablari bo'layotgan ta'lim sifati har bir ta'lim maskani kabi akademik litseylar ham eng oliy ilm dargohlaridan bo'lishi darkor. Ma'lumki, 2017-2018 yilgi o'quv yilidan akademik litseylarda o'qish muddati ikki yillik qilib belgilangan. Bu esa o'qituvchi va o'quvchilar uchun juda katta mas'uliyat yuklagan. Sababi endi oliygohlarga kirish uchun tayyorgarlik vaqti bir yilga qisqargani samaradorlikka yanada jiddiy e'tibor berilishi talab qiladi. Bu yerda yana bir jihatni e'tiborga olish kerakki, ta'limning bu bosqichida talabalar balog'at davrida bo'lib, hayotining eng

mas'uliyatli pallasida , ya'ni o'z kelajak yo'lini tanlash chog'ida ayrim chalg'ituvchi narslarga vaqtlarini sarflashlari mumkin. Turli komyuter o'yinlari va ijtimoiy tarmoqlarning salbiy jihatlari yoshlarimizning tafakkuri, dunyoqarashining shakllanishiga, albatta, yomon ta'sir qiladi. Shu paytda o'quvchi yoshlarni bo'sh vaqtlarini samarali o'tkazish holatlariga ham o'quvchilarning ota-onasi, ustozlari alohida e'tiborli bo'lishi lozim.

Ta'lim muassasalaridagi psixologlarning ham ushbu masalalar doirasidagi olib borishi lozim bo'lgan vazifalarini aniqlab olish darkor. Masalaning yana bir tomoni shundaki, tanlov asosida qabul qilingan o'quvchilar ichida ham o'zlashtirishi pastroq bo'lgan o'quvchilar mavjud bo'ladi. Mana shunday o'quvchilar bilan ish olib borish, bunday o'quvchilarga birinchi navbatda, psixologik yordam berish(jumladan, irodani mustahkamlash, qat'iyatlilikka ega bo'lish, ruhiy tetiklikni qaror toptirish, o'z ustida ishlash, kelajakka bo'lgan ishonchini komol toptirish, tengdoshlari bilan sog'lom raqobat qila olish, ilmiy adabiyotlar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish kabi) berishda muassasa psixologining yordamiga suyanishimiz lozim. Bu borada shuni hisobga olish kerakki, bu ta'lim davrida o'spirinlarga xos individual –psixologik xususiyatlarni inobatga olgan holda ta'lim ma'naviy-ma'rifiy uzviy birligi, aloqadorligini ta'minlash asosida ularni pedagogik jihatdan to'g'ri tashkil etish, mavjud tarbiyaviy omillardan samarali foydalanish hamda bu jarayonga nisbatan texnologik yondashuvning qaror topshirilishiga erishilsa, kollej va akademik litsey, oliy ta'lim talabalari o'rtasida ma'naviy va ilmiy bilimni rivojlantirishda samarali natijalarni qo'lga kiritish mumkin. Ya'ni talabaning oilasi bilan birgalikda hamkorlikda ishlashni ham yuqori darajaga olib chiqish kerak. Balki, talabalar ancha mustaqil bo'lishgan, mas'uliyatni o'z zimmalarida qoldirilgani, individual ishlashni lozim topishi mumkin, ammo bizning fikrimizcha, avvalo, ta'lim olishdagi mas'uliyatni birinchi navbatda talabaning o'z zimmasida qoldirgan ma'qul, lekin ota-onalar bilan hamkorlik milliy mentalitetimizdan kelib chiqqan holda talabaga yanada sergaklik va intizomli bo'lishda samara beradi. Zero,

bugungi kunda Davlatimizda olib borilayotgan siyosatimizda jamiyatimizning barcha jabhalarida, shu jumladan oila va uning iqtisodiyoti, ma'naviy manfaatlarini himoya qiluvchi qator tadbirlar amalga oshirilyapti va shunday ekan ota-onalarga ham yetarlicha mas'uliyat yuklansa bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda O'zbekiston Respublikasining bugungi sharoitida ma'naviyat va ilm- fan, ta'lim jamiyatning rivojlanganligi hamda shaxsning yetukligini belgilovchi me'zon sifatida e'tirof qilinib, uning mohiyatini pedagogik nuqtayi nazardan o'rganish jiddiy talabdir. Yoshlar bilan ishlash tizimining bilimli yoshlarni tarbiyalashda mas'uliyatli bosqich ekanligini har bir muassasa xodimi to'g'ri anglamog'i lozim. Yoshlarimizning yetuk shaxs qilib ytarbiyalshning muxim omili sifatida professor-o'qituvchilarning shaxs ma'naviyati va uni rivojlantirish to'g'risidagi nazariy va amaliy bilim, ko'nikma va malaklarini yanada boyitish orqali pedagogik mahoratlarini takomillashtirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1.Тишабаева И. Р. ЎЗБЕКИСТОНДА МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИНГШАКЛЛАНИШИ (1960-1990 йиллар) //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2020. – Т. 3. – №. 11.

2.Tishabayeva, I. R. (2023). 1945-1970 YILLARDA SHAHAR VA QISHLOQ MAKTABGACHA TARBIYA MUASSASALARINING MUTAXASSIS KADRLAR BILAN TA'MINLANISHI: YUTUQ VA MUAMMOLAR. Educational Research in Universal Sciences, 2(5), 866–869. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/2790>

3.Husaynova , M., Abduvaliyev, B., & Turdimatova , Q. (2023). RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING JAMIYATNI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI. Research and Implementation. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/rai/article/view/800>

4.M.Husaynova, D.Rustamova. (2023). ZULFIYA ISROILOVA SHE'RIYATIDA UCHRAYDIGAN LISONIY HODISALAR. IQRO , 2(1), 161–

162. Retrieved from <http://wordlyknowledge.uz/index.php/iqro/article/view/252>
- 5.Husaynova , M. . (2022). NEOLOGIZMLARNING O’ZBEK LATIFALARI MATNIDAGI AHAMIYATI. Journal of Integrated Education and Research, 1(6), 55–57. Retrieved from <https://ojs.rmasav.com/index.php/ojs/article/view/390>
- 6.Hamdanova O. Analysis of the Science of Hadith and its Scientific-Practical and Educational Significance //Eurasian Scientific Herald. – 2023. – T. 17. – C. 71-74.
- 7.Rustamov I.A. Philosophical heritage of Abu Ali Ibn Sina as an important source in the education of the modern specialists. THE ADVANSED SCIENCE JOURNAL SCIENCE ISSUE UNITED STATES. 2015-№1. 87-90
- 8.Rustamov I.A. Abu Ali Ibn-Sino doctrine in the context formation of harmoniously 1developed person. Theoretical & Applied Science. – Philadelphia, USA, №1(57). 2018. – pp. 277-280.
- 8.Хатамова, З. (2021). Expenditure of income from taxes and levies in the kokand khanate: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1230>. In *research support center conferences* (No. 18.05).
- 9.Nazirjonovna, K. Z. (2022). SH. VOKHIDOV'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE HISTORY OF THE KOKAND KHANATE. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, 139-141.
- 10.Xatamova, Z. (2021, June). EXPENDITURE OF INCOME FROM TAXES AND LEVIES IN THE KOKAND KHANATE. In *Конференции*.
- 11.Хатамова, З. (2023). Из истории денежной политики в финансовой системе Коканского ханства. *Актуальные проблемы истории Узбекистана*, 1(1), 327–336. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/history-of-uzbekistan/article/view/16511>
- 12.Nazirjonovna, K. Z. (2022). Political-Financial Analysis of the Issues of Science of the Kokand Khanate in the Work of Khudoyorkhonzade “Anjum At-Tavorikh”. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND*

HISTORY, 3(10), 102-111. Retrieved from <https://cajssh.centralasianstudies.org/index.php/CAJSSH/article/view/463>

13. Burkhonov, I. M. (2020). "ZAKAT" HAS ENSURED FAIRNESS AND BALANCE IN SOCIETY. *Theoretical & Applied Science*, (5), 201-204.

14. Muhiddinovich, B. I. (2020). Negative impact of the tax system on political life-on the example of the history of the Kokand Khanate (1850–1865). *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 790-795.

15. Burkhonov, I. (2021, June). The importance of the scientific heritage of asomiddin urinboyev in the study of the history of the Kokand khanat. In *Конференции*.

16. Burkhonov, I. (2021). The importance of the scientific heritage of asomiddin urinboyev in the study of the history of the Kokand khanat: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1242>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.05).

17. Бурханов, И. (2023). Научное наследие Шарафиддина Али Язди в интерпретации Асомиддина Оринбоева. *Актуальные проблемы истории Узбекистана*, 1(1), 165–171.

18. BURKHONOV, I. FROM THE HISTORY OF THE TRANSLATION OF THE WORK OF ABURAZZAK SAMARKAND" MATLA'I SA'DAYN AND MAJMA'I BAHRAIN. *ЭКОНОМИКА*, 138-144.

19. Muhiddinovich, B. I. (2022). The Importance of Asomiddin Urinboev's Scientific Research in the Study of the History of the Kokan Khanate. *Kresna Social Science and Humanities Research*, 3, 175-179.

20. Muhiddinovich, B. I. (2022). In the Study of the History of the Kokand Khanate. *Eurasian Journal of History, Geography and Economics*, 6, 68-71.

21. Burkhanov, I. . (2022). FROM THE HISTORY OF THE USE OF THE SCIENTIFIC HERITAGE OF KOKAND SCIENTISTS ASOMIDDIN

URINBOEV. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 2(10), 63–67.

22. Хатамова, З. (2021, August). EXPENDITURE OF INCOME FROM TAXES AND LEVIES IN THE KOKAND KHANATE: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1230>. In RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES (No. 18.05).

23. Хатамова, З. Н. Особенности налоговой системы Кокандского ханства / З. Н. Хатамова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 5 (295). — С. 254-256. — URL: <https://moluch.ru/archive/295/66918/>

24. Nazirjonovna, H. Z., & Abdumannobovich, N. M. (2020). Tax system on the territory of kyrgyzstan during the Kokand Khanate. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(6), 209-212.

25. Xatamova, Z. (2020). Expenditure of state funds replenished by taxes in the history of the kokand khanate. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 5(3), 274-277.

